

AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA AUDITOR MUSTAQILLIGINI TA'MINLASH MASALALARI

Sh.B.Xusanov

MChJ " Erkin Audit XXI " auditorlik tashkiliti direktori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16353272>

Auditning xalqaro standartlariga binoan auditor moliyaviy hisobotlarni tekshirish bilan bog'liq ahloqiy va mustaqillik talablariga rioya qilishi lozim (1.A14-A17).

Mustaqillik, xolislik va halollik tamoyillari kabi auditning meyorlari yoki standarti bo'libgina qolmay, kasbiy xatti-xarakatlar qoidasi, uning falsafiy tarkibini tashkil qiluvchi ustun hisoblanadi.

Auditorning mustaqilligi:

a) ***fikrlashning mustaqilligi***, ya'ni auditorning uning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan omillar mavjudligidan qat'iy nazar xolisona fikr bildira olishida;

b) ***xatti-xarakatning mustaqilligi***, ya'ni auditor faoliyati davomida o'z ishini shunday tashkil qilishi va shunday xatti-xarakatlarni amalga oshirishi kerakki, ushbu sohaning eng yaxshi mutaxassisi bo'lgan uchinchi shaxs ham uning ishchi xujjatlarini o'rganib chiqib xalollik, xolislik va kasbiy mahorat bo'yicha unga etiroz bildira olmasligini taminlay olishida namoyon bo'ladi.

Auditorning mustaqilligi- bu auditorning tekshirilayotgan xo'jalik yurituvchi sub'ekt moliyaviy hisobotining ishonchliligi to'g'risida o'z fikrini shakllantirishda ish natijalariga moliyaviy, mulkiy, tegishli yoki boshqa manfaatlarga ega emasligini nazarda tutadigan audit tamoyilidir. Shu bilan birga auditorning mustaqilligi uni davlat idorasining shtatdagi xodimi bo'lmaganligi, huquq-tartibot idoralari buyurtmalari asosida va ularning ko'rsatmalari hamda nazorati ostida ishlamasligida o'z aksini topadi.

Bu tamoyilning ahamiyati shundaki, auditor qanchalik malakali, tajribali bo'lmasin, agar u o'z mustaqilligini isbotlay olmasa, uning moliyaviy hisobot to'g'risidagi fikri mijoz va uchinchi shaxslar uchun hech qanday ahamiyatga ega bo'lmaydi. Auditorning mustaqilligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar talaygina bo'lib, ularni barchasini sanab chiqishning o'zi mushkul. Biroq, xalqaro audit nazariyasi va amaliyoti yoritilgan darsliklar, amaliy qo'llanmalar, qonunlar, boshqa meyoriy xujjatlar, matbuot va zamonaviy elektron tarmoqlarda berilgan malumotlarni o'rganib chiqish orqali auditorning mustaqilligini buzilishiga sabab bo'luvchi quyidagi ahamiyatli xolatlarini o'quvchiga yetkazishni maqsadga muvofiq deb hisobladik. Xalqaro audit amaliyotiga ko'ra, agar auditor

- tekshirilayotgan kompaniyadan to'g'ridan-to'g'ri yoki katta hajmda egri moliyaviy daromad olgan yoki uni olishga rozilik bildirgan bo'lsa;
- kompaniyaning biror bir mulkining rahnamosi, buyruq beruvchi yoki sarfllovchisi bo'lib, buning natijasida kompaniyadan istalgan tUSDagi to'g'ridan-to'g'ri yoki katta hajmda egri moliyaviy daromad olishi mumkin bo'lsa;
- kompaniya, uning rahbariyati va yirik korxonalari bilan birgalikda sarmoyaga ega bo'lsa, yoki kompaniyaga qo'yilgan sarmoyalar tekshiruvi bilan uzviy bog'liq, hamda uning sof daromadi yoki daromadi unga qaram bo'lsa;
- kompaniya bilan tasischi, topshiruvchi yoki ishonchli shaxs sifatida bog'langan bo'lib, ovoz berish huquqini olgan va shu tarzda haqiqatda kompaniyaning rahbarlaridan biri yoki uning xodimiga aylangan bo'lsa.
- kompaniyaning nafaqa yoki xodimlarning foydada qatnashish jamg'armasini taqsimlovchisi bo'lib hisoblansa.
- auditorlik tekshiruvi tayinlangan davrda rasmiy yoki norasmiy tarzda o'zi ishlayotgan auditorlik tashkilotidan tashqarida bo'lgan holda mijoz kompaniyaning buxgalteriya hisobini tiklagan, yuritgan va yoki moliyaviy hisobotini tuzib bergan bo'lsa.
- auditor mijoz korxonaga olgan qarzga o'zining ko'chmas mulkini garov sifatida qo'ygan bo'lsa yoki mijoz korxonaga auditor tomonidan olingan qarzga kafolat xati bergan bo'lsa.
- mijoz korxonaga masul xodimlari yoki ular yollagan shaxslar tomonidan ijobiy xulosa olish maqsadida auditorni qo'rqitish yoki unga bosim o'tkazish holati yuzaga kelgan bo'lsa.
- auditorlik tashkiloti rahbariyati tomonidan yirik mijozni yo'qotib qo'ymaslik uchun auditorni tekshiruv natijalariga zid tarzda ijobiy xulosa berishga majburlash vaziyati paydo bo'lgan bo'lsa, uning mustaqilligiga putur yetgan deb hisoblanadi.

Auditorning mustaqilligi masalasi bu faoliyat yo'nalishi yuzaga kelgandan boshlab davlat idoralari, nazariyotchi olimlar va amaliyotda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislar o'rtasidagi tortishuvlarga sabab bo'lib kelmoqda. Jumladan audit nazariyasi va amaliyoti bo'yicha yirik mutaxassi hisoblangan Amerikalik olim, professor Dj.Robertsonning fikricha :

1) agar kompaniya rahbariyati auditorga nisbatan uning auditorlik yoki professional xizmat ko'rsatish borasidagi ishlarida yo'l qo'yilgan kamchiliklariga ishora qilgan holda sud jarayonini boshlagan yoki boshlayman deb po'pisa qilayotgan bo'lsa ham, yoki

2) auditor mijoz kompaniya raxbariyatini firibgarlik yoki aldovda ayblab unga nisbatan sud jarayonini boshlagan yoki boshlayman deb po'pisa qilayotgan bo'lsa xam auditorning mustaqilligini buzilgan deb hisoblash lozim (2.69-70 betlar).

Ingliz olimi professor R.Dodjning takidlashicha, Angliyada auditor mijoz-firma rahbariyati yoki uning xodimlari bilan qalin do'stlik, qarindoshlik aloqalari va er-xotinlik munosabatlari bilan bog'langan bo'lganda; bitta mijozdan olayotgan uning mehnat haqi umumiy daromadining 15 % dan ortig'ini tashkil qilganda ham auditorning mustakilligi buzilgan hisoblanadi (3. 53-54bet).

Germaniyada bu daraja 25% kilib belgilangan.(4.39bet)

Amerika diplomli buxgalterlar instituti (**American Institute of Certified Public Accountants**) tomonidan ishlab chiqilgan va xozirda amalda bo'lgan "Kasbiy xulq-atvor kodeksi" ning "Mustaqillik" deb nomlangan 101-bo'limi moddalariga ko'ra, agar auditor mijoz korxonaga moliyaviy qarz bergan bo'lsa yoki undan qarz olgan bo'lsa uning mustaqilligi buzilgan hisoblanadi. Bundan tashqari ushbu kasb qoidalari auditorga uning mustaqilligiga putur yetkazuvchi omillar sifatida tasniflanadigan quyidagi holatlarga yo'l qo'ymaslikni talab qiladi:

- mijoz kompaniya kapitalining 10 foizidan ortig'iga ega bo'lgan holda yoki unga egalik qilish majburiyatini olgan holda vasiylik kengashiga azo bo'lib kirish;

- auditorning oila azolari va uning yaqin qarindoshlariga mijoz kompaniya kapitalining 5% dan ortig'iga egalik qilish (5)

Yuqorida keltirgan malumotlardan ko'rinib turibdiki auditorning mustaqilligi uning faoliyatini huquqiy asoslashning sharti bo'lib hisoblanadi ekan. Auditor mustaqil bo'lmas ekan, uning tomonidan bajarilgan barcha ishlar xalqaro amaliyotda qabul qilingan standartlarga mos emas deb hisoblanadi va mazkur auditor tekshiruv yakunlari bo'yicha tuzilgan hisobotga xulosa berishdan chetlashtirilishi lozim. Agar auditorlik tashkiloti auditorning mustaqilligiga putur yetkazishi mumkin bo'lgan holatlardan voqif bo'lgan holda uni auditorlik tekshiruvi o'tkazishga tayinlasa va unga audit natijalariga ko'ra tuzilgan hisobotga fikr bildirishga yo'l qo'ysa kelajakda jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga sabab bo'luvchi salbiy huquqiy xolatlarni kelib chiqishini kutishi lozim. Jahon audit amaliyotida bunday noxush xolatlar onda-sonda uchrab turadi.

Auditorlik tashkiloti shunday noxushliklarni oldini olish, moliyaviy va imidj yo'qotishlariga yo'l qo'ymaslik maqsadida xalqaro audit standartlari

hamda ahloqiy talablarga muvofiq o'zining xodimlari, shuningdek, agar lozim bo'lsa, boshqa shaxslar (shu jumladan auditorlik tashkiloti xodimlari tomonidan jalb qilingan ekspertlar) ni ham qamrab oladigan, ularda mustaqillik talablariga muvofiqlikni ta'minlaydigan siyosat va tadbirlarni ishlab chiqishi lozim. Bu vaziatda birinchi navbatda auditorlik tashkilotining sifat nazorati uchun masul xodimi yangi mijoz bilan dastlabki munosabatlarga kirishishdan yoki doimiysi bilan avval o'rnatilgan munosabatlarni davom ettirishga rozi bo'lishdan oldin, xalqaro audit standartlarini mijozni qabul qilish bo'yicha belgilagan asosiy tamoyillariga rioya qilish maqsadida auditor va mijozni bir biriga mustaqilligini aniqlash uchun test o'tkazishi lozim bo'ladi.

Quyida ushbu maqsadda xalqaro audit amaliyotidan andoza olgan holda tayyorlangan test shakli va mazmuni keltirilgan.

MChJ « XYZ » AUDITORLIK TASHKILOTI
AUDITORLIK GURUXI AZOLARI MUSTAQILLIGINI ⁷
TASDIQLASH BO'YICHA SAVOLNOMA

Mijoz:	"Sharq" aksiyadorlik jamiyati				
Mijozning murojaat xati	10.03.2025 y № 03/25	Bajaruvchi:	Mahsudov A.A	Tuzildi:	11.03.2025 y
Audit o'tkaziladigan davr	01.01.2024 y- 31.12.2024 y	Tekshiruvchi:	Mansurov B.B	Tekshirildi:	11.03.2025 y

Auditorlik guruhi azosining FISH*: Mahsudov A.A

tr №	SAVOL	Javob		Izoh
		Ha	Yo'q	
1	Audit tekshiruvni o'tkazilishi kutilayotgan davrda Siz murojaat qilgan korxonada xodimi bo'lganmisiz?			
2	Oila azolaringizdan birortasi (ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-uka, opa-singlingiz, yoki turmush o'rtog'ingizni ota-onasi) shu davrda mazkur korxonada ishlaganmi yoki hozirda ishlaydimi ?			
3	Avval Siz yoki oila azolaringizdan birortasi (ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-uka, opa-singlingiz, yoki turmush o'rtog'ingizni ota-onasi) murojaat qilgan korxonada tasischilarining sherigi bo'lganmi?			
4	Hozir murojaat qilgan korxonada bilan sherikchilikda biror bir biznes loyiha ustida ishlayapsizmi, yoki yaqin kelajakda shunday rejangiz bormi?			
5	Audit tekshiruvni o'tkazilishi kutilayotgan davrda			

	murojaat qilgan korxonada bilan Sizning o'rtangizda buxgalteriya hisobini yuritish, moliyaviy va (yoki) soliq hisobotlarini tuzish, boshqaruvda ishtirok etish bo'yicha auditorlik tashkilotidan tashqaridagi rasmiy yoki norasmiy shartnoma munosabatlari mavjud bo'lganmi?			
6	Murojaat qilgan korxonaning yirik aksiyadori (mulk egasi), ishtirokchisi yoki uning ishonchli vakili hisoblanasizmi ?			
7	Murojaat qilgan korxonadan yoki uning rahbar xodimlaridan hozirga qadar qoldig'i mavjud bo'lgan yirik miqdorda qarz olganmisiz yoki ularga yirik miqdorda qarz berganmisiz?			
8	Murojaat qilgan korxonada yoki uning rahbari olgan qarz bo'yicha hozirga qadar qoldig'i mavjud bo'lgan kafil bo'lib turibsizmi yoki Siz olgan qarz bo'yicha korxonada yoki uning rahbari Sizga kafil bo'lib turibdimi ?			
9	Murojaat qilgan korxonaning mansabdor shaxslaridan muhim qiymatga ega bo'lgan sovg'alar yoki boshqacha turdagi taqdirlash belgilari olganmisiz?			
10	Murojaat qilgan korxonada auditorlik tashkiloti rahbariyati bilmagan holda Sizga nisbatan avvalgi auditorlik yoki professional xizmat ko'rsatish borasidagi ishlaringizdagi yo'l qo'yilgan kamchiliklariga ishora qilgan holda sud jarayonini boshlaganmi yoki boshlayman deb po'pisa qilyaptimi ?			
11	Murojaat qilgan korxonaga nisbatan auditorlik tashkiloti rahbariyati bilmagan holda Siz kompaniya rahbariyatini firibgarlik yoki aldovda ayblab sud jarayonini boshlanganmisiz yoki boshlayman deb po'pisa qilyapsizmi ?			
12	Auditorlik tekshiruv boshlangunga qadar murojaat qilgan korxonada mansabdor shaxslari yoki ular yollagan shaxs (lar) yoki auditorlik tashkiloti rahbariyati tomonidan Sizga yoki oilangiz azolariga bosim o'tkazishga xarakatni sezdingizmi?			
13	Murojaat qilgan korxonada bilan Sizning o'rtangizda testda inobatga olinmagan manfaatlar to'qnashuviga sabab bo'ladigan boshqa holatlar mavjudmi?			
14	Auditorga nisbatan qo'yilgan xalollik, xolislik va kasbiy xulq meyorlari talablariga rioya qilinayotganligini tasdiqlaysizmi?			

* har bir auditor tomonidan alohida to'ldiriladi

Auditor _____ **Mahsudov A.A.**

(imzo)

Sifat nazorati bo'yicha mas'ul shaxs _____ **Mansurov B.B.**

(imzo)

Sana: 11 mart 2025 y.

Audit amaliyoti bilan shug'ullanishimizdagi ko'p yillik tajriba auditorning mustaqilligiga tahdid soluvchi omillar tekshiruv jarayoni yoki uning yakunida ham yuzaga kelib qolishi mukinligini ko'rsatadiki. Bunday holatlarda tekshiruvni olib borayotgan auditor auditorlik tashkiloti rahbariga yozma ravishda murojaat qilishi lozim. Auditorlik tashkiloti rahbari esa mazkur vaziatga o'zi yoki jalb qilingan mutaxassis yordamida baho berishi lozim bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkin, auditorlik mustaqilligining asosiy maqsadi auditorlik tekshiruvlarini o'tkazish yoki professional hizmatlarni ko'rsatish jarayonida muhim axloqiy tamoyillardan biri bo'lgan xolislikni ta'minlashdan iborat. Chunki auditorning fikri mustaqillik, xolislik va xalolikka asoslanib tuzilgandagina qadrga ega bo'ladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Hoek, E., & Bray, J.W. (1981). Rock Slope Engineering.
- 2.200-son AXS "Mustaqil auditorning umumiy maqsadlari va auditorlik tekshiruvini Auditning xalqaro standartlariga muvofiq o'tkazish".
- 3.Robertson Dj. Audit / Per. s angl. - M.: Auditorskaya firma "Kontakt", 1993. - 496 s.
- 4.Додж Р. Краткое руководство по стандартам аудита. Москва, Изд.Сирин, 2002 г Стуков С.А. Введение в аудит,Москва, Изд.Тарвер,2012 г
Kodeks professionalnogo povedeniya AICPA. https://wiki5.ru/wiki/AICPA_Code_of_Professional_Conduct
<https://gaap.ru/news/156716/>
Sifat nazoratining xalqaro standarti 1, 20-22 bandlar

